

УДК 711.55

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДА АБАКАНА

©*Митусова Н. А.*, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,
г. Абакан, Россия, *mitunatalya@yandex.ru*

©*Голубничий А. А.*, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,
г. Абакан, Россия, *artem@golubnichij.ru*

ABAKAN FUNCTIONAL ZONING

©*Mitusova N.*, Katanov Khakass State University named after N. F. Katanov,
Abakan, Russia, *mitunatalya@yandex.ru*

©*Golubnichiy A.*, Katanov Khakass State University named after N. F. Katanov,
Abakan, Russia, *artem@golubnichij.ru*

Аннотация. В работе рассматриваются функциональные зоны города Абакана, их размеры и особенности размещения. Кроме этого, определяются перспективы развития городской среды с точки зрения градостроения, основные положения которого изложены в Генеральном плане города.

Abstract. In the paper Abakan functional zones, their dimensions and placement features are considered. In addition, the prospects for the development of the urban environment from the point of view of urban development are determined, the main provisions of which are set out in the General Plan of the city.

Ключевые слова: функциональная зона, Генеральный план развития города.

Keywords: functional zone, city general plan.

В 2014 году Решением Совета депутатов города Абакана от 18.03.2014г. №87 был утвержден Генеральный план города Абакана. Проект генерального плана — это градостроительная документация территориального планирования, определяющая стратегию градостроительного развития городского округа, направления и границы развития территории, функциональное зонирование, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и многое другое [1].

Генеральный план г. Абакана Республики Хакасия разработан в качестве документа, направленного на создание условий устойчивого развития города. Его реализация рассчитана на 25 лет.

В Проекте разработаны мероприятия, направленные на формирование условий для устойчивого социально-экономического развития городской среды, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, улучшения качества жизни населения и др.

Основной целью комплексного развития территории является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека, условий для развития города как столицы Республики

Хакасия, ее промышленного, культурного и научного центра на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

По данным Генерального плана развития города Абакана средствами программы QGIS 2.18 была создана геоинформационная система с обозначениями функциональных зон города (Рисунок 1).

Рисунок 1. Функциональное зонирование г. Абакана

Согласно паспорту муниципального образования г. Абакан [2] общая площадь города составляет 11277 га. Данные о площади каждой функциональной зоны в отдельности сведены в таблице 1.

В настоящее время в Абакане большая часть территории (39,14 %) приходится на объекты жилой зоны (Рисунок 2). К ним относятся индивидуальные, малоэтажные (2-4 этажа) и многоэтажные (более 4 этажей) жилые дома, а также территории садоводческих и огороднических хозяйств. Частный сектор расположен в основном в южной и юго-западной частях города. Эти территории отличает минимальная инфраструктурная обеспеченность, низкая степень благоустройства, а также недостаточная развитость элементов транспортной инфраструктуры.

Таблица 1.

ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН Г. АБАКАНА (га)

Функциональная зона		Степень реализации	
		Существующая	Проект
Жилая	Индивидуальные жилые дома	1223,4	129,4
	Малоэтажные жилые дома	21,8	15,5
	Многоэтажные жилые дома	424,4	314,8
	Садоводческие и огороднические хозяйства	2744	0
Общественно-деловая		255,9	190,9
Производственная		1473	19,6
Инфраструктурная	Инженерная	201,4	0,6
	Коммунальные объекты	130,4	18,5
	Внешний транспорт	604,6	103,3
	Внутренний магистральный транспорт	737	3,5
	Внутренний второстепенный транспорт	347,3	7,3
Рекреационная		249,3	330,5
Ландшафтная		582	0
Специального назначения	Кладбища	66,9	0
	Защитное озеленение	0	296,9
Режимные территории		241,7	0

Мало- и многоэтажные дома с включениями индивидуальной жилой застройки, общественных центров, центров обслуживания населения, рекреационных зон, а также незначительных незастроенных территорий размещаются в центре и на севере города. Усадебные и дачные участки располагаются в юго-восточной и юго-западной частях. Их площадь на территории города значительно превышает территорию городского центра.

Инфраструктурная зона города (Рисунок 3) включает в себя транспортную сеть разного уровня, а также коммунальные и инженерные объекты. Наибольшую значимость имеет внешний транспорт, представленный международным аэропортом «Абакан», автотрассой Р-257 и железной дорогой, проходящей через весь город.

На территории города расположены искусственные водоемы (каналы), которые на сегодняшний момент времени не используются в рекреационных целях и обрастают гаражной застройкой. Западная часть города представлена развитой Ташебинской промышленной зоной. Восточная часть города также имеет свою Согринскую промышленную зону, прилегающую к территории складской зоны речного порта.

Территория города имеет ограничения в развитии природного и антропогенного характера: городская территория ограничена с севера и востока — рекой Енисей и горой Самохвал. Кроме того, естественным препятствием развития является река Абакан. С запада ограничения создают Ташебинский промышленный узел и отсутствующая на сегодняшний момент санитарно-защитная зона аэропорта. Также территория города ограничена существующими границами муниципальных районов и их населенных пунктов. Так, населенные пункты Усть-Абаканского района вплотную примыкают к городской черте.

Рисунок 2. Существующие объекты жилой зоны г. Абакана

Рисунок 3. Объекты инфраструктурой зоны г. Абакана

Рисунок 4. Объекты других функциональных зон г. Абакана

Сложившиеся земельно-имущественные отношения и административно-территориальное деление не позволяют планировать развитие города за счет присоединения новых территорий. Поэтому в первую очередь предлагается сконцентрировать усилия на развитии территории внутри существующей городской черты, перейти к реконструкции в пределах освоенных территорий, а также к технической функциональной модернизации зданий и сооружений, инженерных сетей и объектов.

Развитие жилой зоны подразумевает капитальный ремонт жилых домов, снос аварийного и ветхого жилья и строительство на их месте новых многоэтажных домов с большей плотностью застройки. Помимо этого планируется развивать благоустройство городской среды, для создания наиболее благоприятных условий для жизни населения.

Основные транзитные транспортные потоки проходят через западную часть города Абакана. Высокая интенсивность транзитных потоков через территорию города негативно влияет на экологическую ситуацию в городе и качество покрытия центральных улиц. По этой причине проектом рекомендуется вынос существующих транзитных грузовых транспортных потоков за черту города. Вынос транзитных потоков через жилой сектор города Абакана планируется за счет строительства автодороги-объезда города (юго-западный обход).

Промышленные территории сохранят свое положение в планировочной структуре города. Проектом предполагается размещение новых производств на существующих невостребованных площадках и внедрение новых технологий в существующие производства,

а также расширение перечня выпускаемой продукции предприятий для сохранения производственных мощностей и рабочих мест на территории города и формирования консолидированного промышленного кластера.

На территории города проектом генерального плана предлагается сформировать систему рекреационных зон, а также благоустроить все зоны, прилегающие к гидрографическим объектам города, то есть набережным каналов и рек Енисей и Абакан. Также планируется организация защитного озеленения на санитарно-защитной зоне кладбищ и промышленных предприятий. Кроме того, проектом ставится задача, исключить нецелевое использование рекреационных зон в качестве коммунальных и вынести гаражную застройку за пределы прилегающих к каналам территорий.

Рисунок 5. Проектируемые функциональные зоны г. Абакана

После реализации проекта Генерального плана города изменится доля функциональных зон в общей площади города. Так, доля жилой зоны увеличится на 4% за счет строительства новых жилых комплексов и повышения плотности застройки уже существующих жилых районов. Создание новых рекреационных зон и защитного озеленения увеличит их долю соответственно на 2,93% и 2,63%. Общественно-деловая зона посредством появления предприятий коммерческо-деловой сферы увеличится на 1,69%. Создание объездных магистральных путей и новых улиц, а также строительство некоторых инженерных и коммунальных объектов увеличит долю инфраструктурной зоны на 1,18%. Доля производственных территорий изменится незначительно.

Генеральный план города Абакана предусматривает конкретные мероприятия и устанавливает последовательность их выполнения. Так, например, в первую очередь планируется строительство завода по производству штампованных автомобильных кузовов из алюминия, капитальный ремонт здания МАУ «Спорткомплекс «Саяны», реконструкция и расширение части ул. Кирова, а также строительство и капитальный ремонт детских садов, школ и других социально значимых объектов.

Таким образом, развитие функциональных зон города позволяет формировать благоприятную городскую среду, не прибегая к увеличению площади города за счет приобретения новых незастроенных ранее территорий. На сегодняшний момент в городе Абакане уже началась реализация рассмотренного проекта, некоторые объекты уже построены или находятся в стадии строительства.

Источники:

(1). Генеральный план города Абакана: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана. Режим доступа: <https://goo.gl/4UsRZM> (дата обращения 18.02.2017)

(2). Паспорт муниципального образования город Абакан: Муниципальное образование город Абакан. Режим доступа: <https://goo.gl/wQdv26> (дата обращения 13.01.2017)

Sources:

(1). General plan of the city of Abakan: Department of Urban Development, Architecture and Land Management of the Administration of the city of Abakan. Access mode: <https://goo.gl/4UsRZM> (circulation date 18.02.2017)

(2). Passport of the municipality of Abakan City: Municipality of the city of Abakan. Access mode: <https://goo.gl/wQdv26> (circulation date 13.01.2017)

*Работа поступила
в редакцию 12.05.2018 г.*

*Принята к публикации
17.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Митусова Н. А, Голубничий А. А. Функциональное зонирование города Абакана // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 134-140. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mitusova> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Mitusova, N., & Golubnichiy, A. (2018). Abakan functional zoning. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 134-140.